

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 73-81
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954105>

Korelasi Pendidikan Orang Tua Dengan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di MTS N 2 Pasaman Barat

Latifah Hanum¹, Khairuddin², Fauzan³, Hamdi Abdul Karim⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Agama Islam, FTIK UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
 Email : hlatifah625@gmail.com¹, khairuddin@uinbukittinggi.ac.id², fauzan@uinbukittinggi.ac.id³, hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

This research aims to find out how much the level of parental education is related to student learning outcomes in class VII Akidah Akhlak learning at MTsN 2 Pasaman Barat. This research uses a quantitative approach with a correlational type. Sampling used simple random sampling by taking 20% or 45 of the total population of 223 students. The data collection techniques used are questionnaires and documentation. The data analysis technique is a prerequisite analysis test using the normality test, linearity test and homogeneity test. Meanwhile, to test the hypothesis using correlation techniques and coefficient of determination. The results of this research show that there is a significant relationship between the level of parental education and student learning outcomes in the Akidah Akhlak subject at MTsN 2 West Pasaman. The contribution of the influence of parental education to students' Akidah Akhlak learning outcomes is 29.8%, while the remainder is influenced by other factors not discussed in this research. Based on the results of output calculations using SPSS 20, a person correlation (rcount) value of 0.546 was obtained. If you compare the rcount value with the rtable value, by taking a significance level of 5% (95% confidence level) or 0.05 with N= 45 and the degree of magnitude n= 2= 43 (45-2), then there is a result of rcount > rtable = 0.546 > 0.294. This shows that there is a correlation between parental education and student learning outcomes. With a significance value of 0.000 < 0.05. The form of this relationship is positive and if the correlation coefficient value is in accordance with the correlation interpretation value, then the level of relationship is categorized as quite strong, namely in the coefficient interval of 0.400-0.599. With these provisions, Ha (Alternative Hypothesis) is accepted and Ho (Nil Hypothesis) is rejected, which proves that there is a relationship between parental education and student learning outcomes in the subject of moral beliefs at MTsN 2 West Pasaman.

Keyword: Parental Education, Learning Outcomes, Moral Beliefs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas VII di MTsN 2 Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan mengambil 20% atau 45 dari jumlah populasi yang berjumlah 223 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Adapun untuk menguji hipotesisnya menggunakan teknik korelasi dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Pasaman Barat. Kontribusi pengaruh pendidikan orang tua dengan hasil belajar Akidah Akhlak siswa adalah 29,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan output menggunakan SPSS 20 diperoleh nilai person correlation (rhitung) sebesar 0,546. jika dibandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel, dengan mengambil taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%) atau 0,05 dengan N= 45 dan derajat kebesarannya n= 2= 43 (45-2), maka terdapat hasil nilai rhitung > rtabel = 0,546 > 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa. Dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Bentuk hubungan ini yaitu bersifat positif dan nilai koefisien korelasi ini jika sesuai dengan nilai interpretasi korelasi, maka tingkat hubungannya dikategorikan cukup kuat, yaitu berada pada interval koefisien 0,400-0,599. Dengan ketentuan tersebut, maka Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho (Hipotesis Nihil) ditolak yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Pasaman Barat.

Kata Kunci: Pendidikan Orang Tua, Hasil Belajar, Akidah Akhlak

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sebagaimana al-qur'an telah berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Al-Qur'an memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah dalam QS at-Taubah (9): 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.S. At- taubah [9]: 122)

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa mudharat.¹

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena melalui pendidikan seseorang dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, kemudian mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kecerdasan dan juga keterampilan. Pendidikan memiliki tujuan untuk menyediakan tempat atau lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengoptimalkan bakat, keterampilan dan potensi diri.²

Pendidikan merupakan pembelajaran segala pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan, baik moral, etika, dan budaya sekelompok orang yang diturunkan secara turun-temurun melalui pengajaran, penelitian, maupun pelatihan.³ Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I, pendidikan didefinisikan sebagai usaha dasar dan terencana suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak yang mulia, serta ketrampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Pendidikan mempunyai peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat ditempuh melalui Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan berguna untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan teknologi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan memadai.⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, salah satunya adalah faktor dari dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar adalah untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pendidikan anak didalam keluarga itu sangat penting dan apa yang dilihat anak dalam keluarga sangatlah berpengaruh terhadap belajar anak.⁶

Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat, terutama orang tua murid juga dijamin dengan undang-undang tersebut; pasal 8 (delapan) menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan

1 Abd Rahman, 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2.1 (2022). Hlm 2-3

2 Daniah Alfani, Supriadi, Jasmienti, Arifmiboy, Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfiz Al-Qur'an Terhadap Hasil Belajar Al-Qur'an Hadist Di Kelas VII Mts Muhammadiyah Tamiang Ujunggading, *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, 1.1 (2023). Hlm 67

3 Hamdi Abdul Karim, 'Pendidikan Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah', *Jurnal Elementary*, 2.2 (2016). Hlm 45

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sisdiknas*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta, 2013, Hlm 2

5 Elvira Mulia, Supratman Zakir, Cintia Rinjani, Septi Annisa, Kejadian Kopseptual Hasil Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7.2 (2021). Hlm 137

6 Henni Lestari, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 1.1 (2022). Hlm 1-2

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Jadi orang tua sebagai objek dan subjek pendidikan harus terus dikembangkan kemampuannya agar lebih cerdas, berkembang potensinya, dan lebih demokratis untuk mendampingi putra putrinya. Selain itu, juga perlu ditingkatkan keterlibatannya dalam pendidikan putra putrinya baik secara individu maupun kelompok.⁷

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang sering disebut prestasi belajar, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut.

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran, tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru, anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Untuk mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena memerlukan perjuangan dan pengorbanan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penilaian terhadap hasil belajar atau prestasi belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana ia belajar, seperti yang dikatakan oleh Winkel yang dikutip sebagai berikut:

Proses belajar yang dialami oleh siswa belajar menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan, atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam belajar.⁸

Menurut Sudjana pengertian hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari berbagai bentuk, mulai dari hasil ujian semester, ujian kenaikan kelas, bahkan penilaian harian sekalipun.⁹

Jadi, Pendidikan orang tua juga merupakan aspek penting bagi siswa yang bersekolah. Pendidikan orang tua dan pendidikan anak berhubungan secara signifikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka berpotensi memiliki kesadaran yang semakin tinggi pula terhadap keberhasilan pendidikan anaknya. Latar belakang pendidikan tersebut dikaji mulai dari tingkat tidak bersekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma (I, II, III) Strata (1, 2, 3).¹⁰

Orang tua dengan pendidikan yang tinggi juga lebih percaya diri pada kemampuan mereka dalam membantu anak-anak mereka belajar. Dengan tingkat keyakinan tersebut maka diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan akademis anaknya. Sebab, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka akan bertambah luas pandangan dan wawasan termasuk dalam mengatur keluarganya. Jadi orang tua dengan pendidikan yang tinggi akan lebih memperhatikan ketercapaian prestasi belajar anaknya dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan rendah. Namun sering kali ditemui bahwa, anak yang tingkat pendidikan orang tuanya rendah memiliki prestasi yang tak kalah dari anak yang orang tuanya berpendidikan tinggi.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas Madrasah Tsanawiyah merupakan jenjang pendidikan resmi di Indonesia yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dimana ini dikelola kementerian Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Kurikulum madrasah tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama salah satu bagiannya yaitu akidah akhlak.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah

7 Widodo, *Penyelenggaraan Pendidikan Orang Tua*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 202). Hlm 2

8 Noor Komari Pratiwi, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar', *Jurnal Pujangga*, 1.2 (2015). Hlm 80

9 Irsyad Zamjani, *Faktor-Faktor Determinan Hasil Belajar Siswa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 2020). Hlm 7

10 Irsyad Zamjani, *Faktor-Faktor Determinan Hasil Belajar Siswa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 2020). Hlm 17

11 Annisa Aprilia, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6.2 (2021). Hlm 111

akhlak kelas VII di MTsN 2 Pasaman Barat. Adapun data tingkat pendidikan orang tua peserta didik kelas VII MTsN 2 Pasaman Barat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendidikan Terakhir Orang Tua Siswa Kelas VII MTsN 2 Pasaman Barat

No	Kelas	Tingkat Pendidikan Orang Tua				Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT	
1	VII.1	1	-	4	2	7
2	VII.2	-	-	5	2	7
3	VII.3	-	-	4	3	7
4	VII.4	1	3	2	-	6
5	VII.5	1	1	2	2	6
6	VII.6	1	1	2	2	6
7	VII.7	-	3	3	-	6
Total		4	8	22	11	45
Persentase		10,25%	17,20%	52,20%	20,25%	100%

Sumber: Pengisian angket (kuesioner) MTsN 2 Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan orang tua tingkat SD adalah 10,25% tingkat SMP 17,20% tingkat SMA 52,20% dan tingkat perguruan tinggi 20,25%. Dengan demikian mayoritas pendidikan orang tua peserta didik yaitu tingkat SMA. Selanjutnya keadaan tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas VII termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Keadaan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII MTsN 2 Pasaman Barat Tahun Ajaran 2023-2024

No	Nama Siswa	Kelas	Pendidikan Orang Tua	KKM	Nilai	Tuntas	T.tuntas
1	Ahmad Zaki	VII.1	S1	76	80	<input type="checkbox"/>	-
2	Azfaraz Zakia	VII.1	S2	76	88	<input type="checkbox"/>	-
3	Ello Ikwatul Haq	VII.1	SMA	76	80	<input type="checkbox"/>	-
4	Imam Al Fahri	VII.1	SD	76	80	<input type="checkbox"/>	-
5	Jihan Asila	VII.1	SMA	76	88	<input type="checkbox"/>	-
6	Mutia Rahma	VII.1	SMA	76	90	<input type="checkbox"/>	-
7	Zakiyah Ramadhani	VII.1	SMA	76	82	<input type="checkbox"/>	-
8	Elmaira Asyifa	VII.2	SMA	76	90	<input type="checkbox"/>	-
9	Faiza Andini	VII.2	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
10	M. Fadyl	VII.2	SMA	76	80	<input type="checkbox"/>	-
11	MHD. Latif	VII.2	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
12	Radhanu Mufid	VII.2	S1	76	90	<input type="checkbox"/>	-
13	Walida Zahira	VII.2	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
14	Zannuba Arifa Chafsoh	VII.2	S1	76	82	<input type="checkbox"/>	-
15	Adib Asyraf	VII.3	S1	76	80	<input type="checkbox"/>	-
16	Adinda Syahrani Primulia	VII.3	S1	76	85	<input type="checkbox"/>	-
17	Azkir Habibi	VII.3	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
18	Ella Hafizah	VII.3	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
19	Rifaldi Alqazali	VII.3	S2	76	85	<input type="checkbox"/>	-
20	Rindu Fitrah Adinda	VII.3	SMA	76	88	<input type="checkbox"/>	-
21	Salma Gaitasya Rammadani	VII.3	SMA	76	85	<input type="checkbox"/>	-
22	Adil Suryadi	VII.4	SMP	76	88	<input type="checkbox"/>	-
23	Mulia Zikri	VII.4	SMP	76	85	<input type="checkbox"/>	-

24	Rahma	VII.4	SD	76	82	□	-
25	Rindy Yani	VII.4	SMA	76	82	□	-
26	Suci Ayuni	VII.4	SMA	76	86	□	-
27	Syaripatul Zuhri	VII.4	SMP	76	85	□	-
28	Muhammad Afif	VII.5	S1	76	85	□	-
29	Muhammad Maulana	VII.5	SMA	76	86	□	-
30	M. Aulia Rifki Al Afif NST	VII.5	S1	76	85	□	-
31	Saveni Putri	VII.5	SMA	76	82	□	-
32	Vivi Wicahyani	VII.5	SD	76	85	□	-
33	Yani Yadaini	VII.5	SMP	76	90	□	-
34	Ahmad Rifki	VII.6	SMA	76	90	□	-
35	Elsa Yolanda	VII.6	S1	76	92	□	-
36	Fahira Najwa	VII.6	SMP	76	86	□	-
37	Naila Fadhila	VII.6	SMA	76	82	□	-
38	Puji Rahayu	VII.6	SD	76	88	□	-
39	Taqia Mafaza	VII.6	S1	76	82	□	-
40	Afifa Syahira	VII.7	SMP	76	88	□	-
41	Ahsan Mafaza	VII.7	SMA	76	82	□	-
42	Azizatul Hasnia	VII.7	SMA	76	90	□	-
43	Kharisma Putri	VII.7	SMA	76	82	□	-
44	Mulyani	VII.7	SMP	76	85	□	-
45	Yunuta Putri	VII.7	SMP	76	90	□	-

Sumber: Hasil Belajar Siswa MTsN 2 PasamanBarat Tahun Ajaran 2023-2024

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa tidak semua latar belakang tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai korelasi pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mementingkan kedalaman data dan dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas.¹² Kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan dari dua variabel yang diteliti atau lebih baik memberikan pengaruh variabel tersebut sehingga tidak adanya manipulasi variabel. Penelitian ini lebih cenderung ke kuantitatif dimana penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan datanya, penafsiran serta hasilnya.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.¹³ Dengan kata lain, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti, dan populasi ini akan menjadi dasar generalisasi dari kesimpulan hasil penelitian. Populasi penelitian ini berjumlah 223 siswa Kelas VII MTsN 2 Pasaman Barat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi disebut sampel. Jika lebih dari 100 orang maka diambil sampelnya 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁴ Menurut keterangan ahli, jumlah sampel yang dikumpulkan atau

12 Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Implikatif* (Bandung: Rafika Aditama, 2011)19

13 Muhammad Muhyi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018). Hlm 41

14 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm 112

diambil dalam penelitian ini adalah 20% dari jumlah populasi kelas VII MTsN 2 Pasaman Barat yang berjumlah 45 siswa.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah konsep yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi tentang hal tersebut, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lain. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (Pendidikan Orang Tua) dan variabel terikat (hasil belajar).

Teknik pengambilan data dengan cara menyebar kuisioner atau angket. Angket adalah sejenis pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Dalam hal ini peneliti menggunakan kuisioner tertutup. Kuisioner tertutup adalah angket yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda ceklis (). Dengan pertimbangan, kuisioner tertutup dapat memudahkan responden untuk mengisi dan memberikan jawaban dengan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut:

- Menyusun kisi-kisi daftar pernyataan atau pertanyaan
- Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawaban
- Menetapkan skala penelitian angket

Angket yang digunakan pada penelitian ini merupakan angket bentuk skala likert. Model likert menggunakan skala deskriptif (S, SR, KD, J, TP). Skala likert adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari angket tersebut diberi bobot atau nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Rentang Skala Likert

No	Pilihan	Skor Pernyataan Positif (+)	Skor Pernyataan Negatif (-)
1	Selalu (S)	5	1
2	Sering (SR)	4	2
3	Kadang-kadang (KD)	3	3
4	Jarang (J)	2	4
5	Tidak Pernah (TP)	1	5

Untuk mencari hasil hubungan pendidikan orang tua dengan hasil belajar menggunakan rumus product moment. Adapun rumus product moment correlation yang digunakan adalah:

$$r_{\text{hitung}} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{hitung} : Koefisien *product moment pearson* (korelasi antara X & Y)
 n : Jumlah Responden
 X : Skor mentah variabel X
 Y : Skor mentah variabel Y
 $\sum XY$: Jumlah hasil penelitian setiap skor asli dari variabel X & Y
 $\sum X$: Jumlah variabel X
 $\sum Y$: Jumlah variabel Y

Setelah diperoleh harga r_{xy} selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai apabila: Jika r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$) maka instrument dikatakan valid. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$) maka instrument dikatakan tidak valid. Dengan demikian item yang dinyatakan valid dapat dijadikan item instrument penelitian dan item yang dinyatakan tidak valid tidak digunakan sebagai instrument penelitian karena tidak memenuhi syarat. Penafsiran tingkat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,0000-0,199	Sangat Rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400- 0,599	Cukup Kuat
0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis di MTsN 2 Pasaman Barat terbukti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.77937489
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.675
Asymp. Sig. (2-tailed)		.753

Setelah melakukan beberapa pengujian umum yang didahului oleh uji normalitas hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa data variabel X dan Y berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai sig sebesar $(0,753 > 0,05)$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov diatas, hal ini berarti bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal kemudian dilakukan uji linearitas diperoleh nilai deviation from linearity sig. nya adalah $0,261 > 0,05$. Jika dilihat menggunakan nilai F, diperoleh nilai F hitung adalah $1,331 < F$ tabel 4,06. karena Fhitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pendidikan orang tua (X) dengan variabel hasil belajar siswa(Y). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Uji Linear ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			349.978	24	14.582	2.171	.041
Hasil Belajar * P. Orang Tua	Between Groups	Linearity	144.414	1	144.414	21.501	.000
		Deviation from Linearity	205.563	23	8.938	1.331	.261
	Within Groups		134.333	20	6.717		
Total			484.311	44			

Selanjutnya melakukan uji hipotesis untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara pendidikan orang tua (X) dengan hasil belajar (Y). Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan SPSS 20, setelah koefisien korelasi diketahui, kemudian menarik kesimpulan yang dilakukan dengan cara dikonsultasikan dengan tabel nilai r product moment

pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka H_a (Hipotesis Alternatif) diterima. Dan H_o (Hipotesis Nilil) ditolak.

Tabel 7. Uji Hipotesis Correlations

	P. Orang Tua	Hasil Belajar
Pearson Correlation	1	.546**
P. Orang Tua Sig. (2-tailed)		.000
N	45	45
Pearson Correlation	.546**	1
Hasil Belajar Sig. (2-tailed)	.000	
N	45	45

Sumber: Pengelolaan SPSS 20

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan SPSS 20 diperoleh person correlation (rhitung) sebesar 0,546. Jika dibandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel, dengan mengambil tariff signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%) atau 0,05 dengan $N= 45$ dan derajat kebebasan $n-2= 43$ ($45-2$), maka terdapat hasil nilai r hitung $>$ r tabel = $0,546 > 0,294$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa. Dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Bentuk hubungan ini yaitu bersifat positif dan nilai koefisien korelasi ini jika sesuai dengan nilai interpretasi korelasi maka tingkat hubungannya dikategorikan cukup kuat, yaitu berada pada interval koefisien 0,400-0,599. Dengan ketentuan tersebut, maka H_a (Hipotesis Alternatif) diterima dan H_o (Hipotesis Nihil) ditolak yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Pasaman Barat.

Tabel 8.

Model Summary Hipotesis Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 ^a	.298	.282	2.812

a. Predictors: (Constant), P.Orang Tua

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,546 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) yaitu 0,298 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 29,8% yang dilaporkan memiliki korelasi cukup kuat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah pendidikan orang tua. Semakin baik tingkat pendidikan orang tua maka akan meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

Tingkat pendidikan orang tua memiliki kontribusi terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa, hasil analisis dengan menggunakan SPSS 20, harga koefisien determinasi (R square) sebesar 0,298. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa sebesar 29,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh nilai person correlation (rhitung) sebesar 0,546. jika dibandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel, dengan mengambil taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%) atau 0,05 dengan $N= 45$ dan derajat kebesarannya $n= 2= 43$ ($45-2$), maka terdapat hasil nilai rhitung $>$ r tabel = $0,546 > 0,294$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa. Dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Bentuk hubungan ini yaitu bersifat positif dan nilai koefisien korelasi ini jika sesuai dengan nilai interpretasi korelasi yang sudah dicantumkan pada bab III, maka tingkat hubungannya dikategorikan cukup kuat, yaitu berada pada interval koefisien 0,400-0,599. Dengan ketentuan tersebut, maka H_a (Hipotesis

Alternatif) diterima dan H_0 (Hipotesis Nihil) ditolak yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran akhlak di MTsN 2 Pasaman Barat.

REFERENSI

- Abd Rahman, 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2.1 (2022). Hlm 2-3
- Annisa Aprilia, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6.2 (2021). Hlm 111
- Daniah Alfani, Supriadi, Jasmienti, Arifmiboy, Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfizh Al-Qur'an Terhadap Hasil Belajar Al- Qur'an Hadist Di Kelas VII Mts Muhammadiyah Tamiang Ujunggading, *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, 1.1 (2023). Hlm 67
- Elvira Mulia, Supratman Zakir, Cintia Rinjani, Septi Annisa, Kejadian Koseptual Hasil Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7.2 (2021). Hlm 137
- Hamdi Abdul Karim, 'Pendidikan Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah', *Jurnal Elementary*, 2.2 (2016). Hlm 45
- Henni Lestari, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 1.1 (2022). Hlm 1-2
- irsyad zamjani, *Faktor-Faktor Determinan Hasil Belajar Siswa* (Jakarta: Kementrian Pendidikan, 2020). Hlm 7
- irsyad zamjani, *Faktor-Faktor Determinan Hasil Belajar Siswa* (Jakarta: Kementrian Pendidikan, 2020). Hlm 17
- Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Implikatif* (Bandung: Rafika Aditama, 2011)19
- Muhammad Muhyi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018). Hlm 41
- Noor Komari Pratiwi, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar', *Jurnal Pujangga*, 1.2 (2015). Hlm 80
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm 112
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sisdiknas*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta, 2013, Hlm 2
- Widodo, *Penyelenggaraan Pendidikan Orang Tua*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan, 202). hlm 2